

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDAGI IQTISODIY O‘ZGARISHLAR.

Shahnozaxon Keldiyeva

ADPI ijtimoiy va gumanitar fanlar fakulteti o‘qituvchisi

Munira Omonkeldiyeva Umidjon qizi

ADPI O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi 1-bosqich talabasi

Xusnora Nu‘monova Shavkatjon qizi

ADPI O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada mustaqillik yillarida O‘zbekiston Respublikasidagi iqtisodiy o‘zgarishlar haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: ish haqi, shaxsiy mulk, narx, daromad, valyuta, imtiyoz.

Annotation: This article talks about economic changes in the Republic of Uzbekistan during the years of independence.

Keywords: wages, personal property, price, income, currency, privilege.

O‘zbekiston mustaqillikka erishgandan so‘ng, jamiyatda bozor iqtisodiyotiga o‘tish jarayonida aholini ijtimoiy himoyasini ta‘minlash davlat siyosatining bosh yo‘nalishi bo‘lib qoldi. Binobarin, mamlakatda o‘tkazilayotgan barcha islohotlarning asl maqsadi insonga munosib turmush sharoitlarini vujudga keltirishdir.

O‘zbekistonda iqtisodiy islohotlar quyidagi yo‘nalishlarda amalga oshirildi:

- mulkiy islohotlar;
- institutsional va moliya – kredit islohotlari; agrar islohotlar;
- tashqi iqtisodiy faoliyat islohotlari; ijtimoiy sohadagi islohotlar.

Bozor munosabatlariga o‘tishning dastlabki davridan respublika hukumati va Prezidenti tomonidan bir qator huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Mustaqillikning dastlabki yillarida aholini ijtimoiy himoyalashga qaratilgan nogironlarni ijtimoiy himoya qilish, davlat pensiya ta‘minoti, iste‘molchilar huquqlarini himoya qilish, fuqarolarning sog‘ligini saqlash haqida va boshqa shu kabi respublika qonunlari, hukumat qarorlari va Prezident farmonlari qabul qilindi.

1991-1996-yillarda eng kam ish haqi va pensiyalardan soliq olinmaydigan bo‘ldi. Korxonalarining o‘z xodimlariga ijtimoiy yordam ko‘rsatish sohasidagi xarajatlaridan bir qismi budjet mablag‘lari hisobidan qoplanib turildi. Keng iste‘mol

mollari va xizmatlarning ko'pgina qismi bo'yicha narxlardagi tafovutlarning o'rni qoplandi. Shu bilan birga qo'shimcha ijtimoiy imtiyozlar ham joriy qilindi. Masalan, boshlang'ich sinf o'quvchilari va yolg'iz pensionerlar uchun bepul nonushtalar, 2 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun bepul ovqat, maktab o'quvchilari va talabalar uchun ovqatning arzonlashtirilishi kabi imtiyozlar berildi. Shuningdek, ko'pgina toifadagi fuqarolarga turar joyi shaxsiy mulk qilib bepul berildi, bazi turdagi kommunal xizmatlar haqini to'lashda yengilliklar joriy etildi va hokazo.

O'zbekistonda daromadlar nisbatini o'zgartirish ish haqi, pensiyalar, stipendiyalarning, jamg'arma banklaridagi aholi omonatlari stavkalarining eng oz miqdorlarini bir vaqtning o'zida markazlashtirilgan tarzda qayta ko'rib chiqish yo'li bilan amalga oshirildi. 1992-1998-yillar mobaynida ish haqi va pensiyalarning eng kam miqdori bir necha bor oshirildi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, istiqloq yillarida eng kam ish haqi va boshqa to'lovlar odatda, oldindan ko'paytirib kelindi, narx- navo o'zgarishi bilan bog'lab olib borildi, bu esa aholining to'lov qobiliyati saqlanib qolishini taminladi va turmush darajasining keskin pasayib ketishiga yo'l qo'ymadi. Iqtisodiyot tarmoqlari bo'yicha ishchi va xizmatchilarning oylik o'rtacha ish haqi birgina 1996-yil dekabriga kelib, 1995-yil dekabriga nisbatan 2, 6 barobarga osdi. Daromadlar miqdorini o'zgartirish orqali aholini ijtimoiy himoyalash chora-tadbirlari tizimida 1993-yilda joriy etilgan yangi Yagona tarif setkasi ham aholi ijtimoiy himoyasida katta ahamiyatga ega bo'ldi. Bu chora barcha toifadagi xodimlarning ish haqi miqdorlarini ta'rif koeffitsiyentlari orqali eng kam ish haqi vositasi bilan bevosita o'zaro bog'lash imkonini berdi. Natijada ish haqini oshirish yo'li bilan aholining o'rtacha ish haqi, pul daromadlari oz-ozidan osha bordi. Shu bilan birga respublikaning ichki iste'mol bozorini himoya qilish hamda oziq-ovqat va nooziq-ovqat mollari asosiy turlari iste'molini muayyan darajada saqlab turish chora-tadbirlari ko'rilganligi ham aholini ijtimoiy jihatdan himoyalashning ikkinchi eng muhim yo'nalishi bo'ldi.

Respublikada narx - navoni erkinlashtirish sohasida qo'shni mamlakatlarga nisbatan bir muncha mo'tadil siyosat o'tkazilganligi iste'mol bozorini himoyalash zaruratini keltirib chiqardi. Bu O'zbekiston rubl mintaqasida turgan bir paytda nihoyatda muhim edi. Aksariyat respublika ehtiyojlari uchun valyutaga xarid qilingan un, o'simlik moyi, qand-shakar va boshqa taqchil mahsulotlar respublika tashqarisiga olib chiqib ketilishi hollari yuz berdi. Iste'mol bozori barbod bo'lishiga yo'l qo'ymaslik uchun O'zbekistonda ishlab chiqarish yaxlit tizimini vujudga keltirishga hayotiy muhim masala sifatida qaraldi, mahsulotlarni tashqariga olib chiqib

ketilishini bojxonalar orqali qat'iy nazorat qilish va yuqori boj to'lovlari joriy etish yo'li bilan amalga oshirildi.

Mamlakatda ichki bozorni, xalqimiz manfaatlarini faqat baquvvat milliy valyutagina himoya qilishi mumkin, degan qat'iy xulosaga kelindi. Buning uchun milliy valyutamiz, asosan, o'zimizda ishlab chiqarilgan zarur miqdordagi tovar bilan, keng eksport faoliyati hisobiga to'plangan salmoqli valyuta - zahiralar bilan mustahkamlangan bo'lishi kerak edi. Milliy valyuta joriy etilgach, islohotlar birinchi bosqichining oxirlariga kelib (1995-yil), oziq-ovqat mahsulotlarini me'yorlangan tarzda sotishdan butunlay voz kechish va erkin narxlarga o'tish imkoniyati tug'ildi.

Me'yorlash tizimiga barham berish tadbirlari aholi ta'minotini yomonlashtirmasdan, unchalik qiyinchiliklarga yo'l qo'ymasdan o'tkazildi. Erkin narxlarga esa «esankirashlarsiz» o'tishga muvaffaq bo'lindi. Buni O'zbekistondagi iqtisodiy islohotlar birinchi bosqichining muhim natijasi deb baholash mumkin. Mustaqillikning dastlabki davridan boshlab aholining kam taminlangan qismini qo'llab-quvvatlash borasida ko'rilgan chora-tadbirlar, ijtimoiy siyosatni amalga oshirishning muhim yo'nalishlaridan biri bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мирзиёев Ш. М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. 1-жилд. – Т. : Ўзбекистон НМИУ, 2017.
2. Мирзиёев Ш. М. Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир. 2-жилд. – Т. : Ўзбекистон НМИУ, 2018.
3. Мирзиёев Ш. М. Буюк келажакимизни мард ва олийжаноб халқимиз билан бирга курамиз. – Т. : Ўзбекистон НМИУ, 2017.
4. Каримов И. А. Ўзбекистоннинг ўз истиқлол ва тараққиёт йўли. – Т. : Ўзбекистон, 1992.
5. Мустақил Ўзбекистон тарихи. Масъул муҳаррир А. Сабиров. – Т. : Академия, 2013.
6. Mustaqil Ozbekiston tarixi. Masul muharrir A. Sabirov. - Toshkent: Akademiya, 2013.
7. O'zbekistonning eng yangi tarixi. R. H. Murtazayeva, A. A. Ermetov, A. A. Odilov. - Toshkent, 2023.
8. Keldiyeva, S. (2024). TURKISTONDAGI JADID YANGI USUL MAKTABLARINING AHAMIYATI. Interpretation and researches, (4 (26)).

9. Shaxnozaxon, K. (2023). JADID MA'RIFATPARVARCHLIK NAMOYONDALARINING IJTIMOIIY-SIYOSIY, FALASAFIY QARASHLARI. World scientific research journal, 15(1), 234-238.

10. Shaxnozaxon, K. (2023). JADID ZIYOLILARINING MILLIY MA'NAVIY ATIMIZDAGI AHAMIYATI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 20(7), 35-38.